

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ
ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ**

Молдабек К.

*Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Методики начального образования»
Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, г. Шымкент, Казахстан,
<https://orcid.org/0000-0003-3251-8819>*

Кенжебекова Р.И.

*Кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Методики начального образования»,
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, Шымкент, Казахстан,
<https://orcid.org/0000-0001-5768-0324>*

Доскараева Г.М.

*Магистр кафедры «Методики начального образования»,
Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, Шымкент, Казахстан,
<https://orcid.org/0000-0003-4683-6412>*

**FORMATION OF INFORMATION ATTITUDE TO PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE
PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH TRAINING SESSIONS**

Moldabek K.,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of "Methods of Primary Education",
South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan,
<https://orcid.org/0000-0003-3251-8819>*

Kenzhebekova R.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of "Methods of Primary Education",
South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan,
<https://orcid.org/0000-0001-5768-0324>*

Doskarayeva G.

*Master of the Department of "Methods of Primary Education",
South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0003-4683-6412>*

АННОТАЦИЯ

Современный этап развития образования характеризуется возрастанием приоритета человеческого фактора, усилением информации к учителю, необходимости его социально-нравственного развития. информационное отношение педагога определяют его эмоционально-психологическое состояние, удовлетворенность и наполненность жизни, ее смысл, а система информации регулирует поведение и деятельность, определяет мотивационно – потребностную сферу, направленность учителя, готовность руководствоваться этими информацией в профессиональной деятельности.

ABSTRACT

The modern stage of education development is characterized by an increase in the priority of the human factor, the strengthening of information to the teacher of the teacher, the need for his socio-moral development. information relations of a teacher determine his emotional and psychological state, satisfaction and fullness of life, its meaning, and the information system regulates behavior and activity, determines the motivational and need sphere, the orientation of the teacher, the willingness to be guided by this information in professional activities.

Ключевые слова: информационное отношение, будущий учитель, начальный класс профессиональная деятельность, тренинговые занятия, формирование информационного отношения.

Keywords: information attitude, future teacher, primary grade professional activity, training sessions, formation of information attitude.

Введение: Информация, информационные отношения представляют собой совокупный культурно исторический опыт, накопленный обществом, и индивидуальный опыт, складывающийся в процессе жизнедеятельности учителя. Высшим уровнем развития информационного отношения является собственно - духовный, на котором социальные нормы, моральные законы становятся внутренними регуляторами поведения учителя. Информационное отношение к профессиональной

деятельности формируется в процессе проживания будущим учителем начальных классов определенной системы общечеловеческих ценностей, синтезирующих педагогические информации и информация самой педагогической деятельности. Информационное отношение к профессиональной деятельности у будущего учителя начальных классов проявляется через изменение его внутренней позиции как основы регуляции направленности са-

мого себя. Специфика и особенность информационного отношения к педагогической деятельности определяется не субъект - объектными связями, а меж субъектными отношениями, в которых оно и реализуется. Формирование информационного отношения к профессиональной деятельности у будущих учителей начальных классов должно осуществляться с учетом возможного влияния на данный процесс факторов и условия, относящихся как к категории внешних, так и внутренних [1]. Среди позитивно влияющих и оказывающих воздействие внешних факторов, нами в качестве средства достижения цели был выбран тот, который связан с необходимостью использования в образовательном процессе вуза активных методов и технологии обучения. К подобным методам и технологиям следует отнести проведение тренинговых занятий, направленных, прежде всего на коррекцию и развитие существующие системы отношений учителя.

В целях оптимизации процесса формирования у будущих учителей начальных классов, информационного отношения к профессиональной деятельности и опираясь на теоретические положения по исследуемой проблеме, нами была разработана и прошла апробацию программа тренинга личностного и профессионального саморазвития.

Основанием для разработки программы явилось следующее программно-методическое обеспечение: «Тренинг профессионально личностного самоопределения самосовершенствования учителя» (авторы Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская), «Тренинг развития эмоционального интеллекта педагога: от планирования к действию» (автор М. Минайлова), «Тренинг личностного роста для педагогов» (авторы Н.А. Аврамова, Н.В. Павлова). Данная программа включала цикл взаимосвязанных, логически выстроенных тренинговых занятий, цель которых – создание условий, обеспечивающих формирование информационного отношения к педагогической деятельности у будущих учителей начальных классов как основы их профессионально - личностного саморазвития[2].

Данная программа включала цикл взаимосвязанных, логически выстроенных тренинговых занятий, цель которых – создание условий, обеспечивающих формирование информационного отношения к педагогической деятельности у будущих учителей начальных классов как основы их профессионально - личностного саморазвития.

Разработанная нами программа состояла из 4 разделов: Ориентировочный:

«Я» в системе профессиональной деятельности. «Я» в системе межличностных отношений. «Я» в системе личностного развития. Формирование информационного отношения к профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы осуществлялось посредством реализации психологических механизмов: интериоризации, идентификации, интернализации (А.В. Серый) и с учетом этапности процесса формирования информационных ориентаций, включающего предъявление и осознание информации, последующее их принятие будущими учителями начальных классов и

др. (А.Г. Асмолов).

Цикл занятий, в рамках реализации программы тренинга, предполагал использование следующих методов: ролевые методы (психодрама, разыгрывание ролевых ситуаций); психо-гимнастические игры; дискуссионные игры; эмоционально-символические методы (направленное рисование); релаксационные методы, а также разнообразные приемы, включающие:

- само исследование, предполагающее развитие рефлексивных умений, осмысление своих качеств и способностей в соответствии с профессионально-педагогической деятельностью;

- информационно-смысловой анализ отношений, поступков, действий других людей в определенных профессиональных ситуациях, позволяющих оценить себя как будущего специалиста на основе сопоставления с другими;

- динамическое моделирование и прогнозирование личностью своих действий в определенных педагогических ситуациях на основе информационных ориентаций;

- творческое моделирование конкретных жизненных и профессиональных ситуаций, способствующее свободной и полной реализации своих возможностей, обобщение данных ситуаций в целостную стратегию профессионального саморазвития и др.

Занятия проводились по следующей общей схеме: организационный момент (ритуал приветствия, разминочные упражнения, так называемая творческая разминка); основная часть (настрой как подготовка к восприятию нового материала, введение нового содержания с использованием представленных выше методов работы в группе); подведение итогов (эмоциональное отреагирование, осмысление через обсуждение вопросов); домашнее задание (рефлексивные задания для самопознания); ритуал прощания[3].

Представленная программа тренинга личностного и профессионального саморазвития, была направлена на интенсификацию процесса формирования информационного отношения к профессиональной деятельности у будущих учителей начальных классов как основы их профессионально-личностного саморазвития.

Эффективность программы мы определили по итогам формирующего и контрольного этапов эксперимента. Для оценки эффективности программы тренинга применялись те же диагностические методики, что и на этапе констатирующего эксперимента. По итогам формирующего и контрольного этапов эксперимента были получены следующие результаты:

Анализ результатов вторичной диагностики позволил установить изменения, которые произошли в показателях информационных иерархий, выраженных в преобладающих у студентов экспериментальной группы терминальных и инструментальных информациях. К наиболее значимым терминальным информациям студенты отнесли следующие: здоровье (1- ранг), развитие, работа

над собой (2- ранг), познание, возможность расширения своего кругозора (3- ранг), уверенность в себе (4- ранг), активная, деятельная жизнь (5-ранг). Среди наименее значимых терминальных ценностей студентами были отмечены такие как: счастье других (14- ранг), свобода, самостоятельность в суждениях и поступках (15- ранг), развлечения (16-ранг), творчество (17- ранг), красота природы и искусства (18-ранг).

Среди значимых информационных-целей в экспериментальной группе студентов индивидуальные информация преобладают наряду с информацией профессиональной самореализации. К наиболее значимым инструментальным информациям студенты относят следующие: воспитанность (1- ранг), аккуратность, чистоплотность (2- ранг), образованность (3-ранг), ответственность (4- ранг), терпимость к взглядам и мнениям других (5- ранг). К наименее значимым инструментальным информациям были отнесены: рационализм (14- ранг), чуткость, заботливость (15- ранг), честность (16-ранг), непримиримость к недостаткам в себе и других (17- ранг), высокие запросы (18- ранг).

Таким образом, среди наиболее значимых информацией – средств, в данной группе преобладают те, которые относятся к категории информации принятия других и информацию межличностного общения.

В показателях общности информационных ориентиров у студентов экспериментальной группы, также возможно, проследить позитивную динамику, так как минимальный показатель по параметру «терминальные информации» снизился с 5,1 балла до 4,7 балла. В целом, полученные результаты указывают на то, что у студентов экспериментальной группы, принимавших участие в тренинговых занятиях, произошли изменения в информационной иерархии, связанные с принятием и осмыслением информации профессиональной деятельности.

Таким образом, сопоставительный анализ результатов первичного и вторичного замеров свидетельствует о том, что информационные иерархии студентов достоверно отличаются, что означает позитивную динамику в уровне сформированности аффективного компонента информационного отношения к профессиональной деятельности у будущих учителей начальных классов.

Анализ результатов вторичной диагностики позволил установить характер преобладающих у студентов контрольной группы, информационных иерархий. К наиболее значимым терминальным информациям студентами данной группы были отнесены: здоровье (1- ранг), наличие хороших и верных друзей (2- ранг), любовь (3- ранг), уверенность в себе (4- ранг), счастливая семейная жизнь (5-ранг). Среди наименее значимых терминальных ценностей студентами были отмечены такие как: развлечения (14-ый ранг), познание (15- ранг), счастье других (16- ранг), творчество (17- ранг), красота природы и искусства (18- ранг).

Среди значимых информации-целей в кон-

трольной группе по-прежнему преобладают те, которые относятся к информациям личной жизни.

К наиболее значимым инструментальным информациям студенты данной группы относят: ответственность (1- ранг), воспитанность (2- ранг), аккуратность и образованность (3,5- ранг), честность (5- ранг). К наименее значимым инструментальным ценностям студентами были отнесены: непримиримость к недостаткам в себе и других (14-ранг), широта взглядов (15- ранг), высокие запросы (16-ранг), чуткость (17- ранг).

Итак, среди наиболее значимых информации – средств, у студентов преобладают те, которые относятся к достаточно разнородным группам, включая конформистские, этические и другие виды инструментальных информации. В целом, полученные результаты указывают на то, что у студентов контрольной группы, не принимавших участие в тренинговых занятиях, также произошли некоторые изменения в информационной иерархии. При этом, в качестве приоритетных целей студентами, по-прежнему рассматриваются те, которые относят к категории индивидуально-личностных.

Сопоставительный анализ результатов первичного и вторичного замеров свидетельствуют о том, что информационные иерархии студентов достоверно отличаются.

Качественный анализ результатов диагностики позволил установить наличие позитивной динамики в уровне сформированности когнитивного и аффективного компонентов информационного отношения к профессиональной деятельности у студентов, входящих в состав экспериментальной группы. В целом, полученные результаты с использованием методов статистической обработки данных позволили констатировать, что у студентов экспериментальной группы, участвовавших в реализации программы тренинга, уровень сформированности отдельных компонентов информационного отношения к профессиональной деятельности значительно выше, чем в контрольной группе. Следовательно, проводимая экспериментальная работа в целом подтвердила выдвинутую гипотезу о том, реализованная нами программа тренинга оказывает положительное влияние на уровень сформированности информационного отношения к профессиональной деятельности студентов вуза, будущих учителей начальных классов.

Профессиональная компетентность является основой эффективности и

успешности профессиональной деятельности будущих учителей начальных классов. Только хорошо подготовленный компетентный учитель начальных классов качественно и ответственно сможет подойти к выполнению профессиональной деятельности. Формирование профессиональной компетентности является одной из главных целей подготовки будущих учителей начальных классов [4].

Основная цель представленного нами тренинга – формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в вузе.

Тренинг не сводится к передаче знаний и умений в неизменном виде, он подразумевает создание возможности прямого соприкосновения с изучаемой реальностью, обучение на собственном опыте. Тренинги – интенсивные краткосрочные обучающие занятия, направленные на формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов.

В нашем понимании профессиональная компетентность будущих учителей начальных классов представляет собой интегральную, динамичную, при определенных условиях быстро развивающуюся характеристику субъекта профессиональной деятельности, состоящую из специальной, индивидуально-личностной компетентности и компетентности в общении; являющуюся основой эффективности и успешности профессиональной деятельности. Из вышесказанного определения вытекают составляющие профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов: специальная компетентность, компетентность в общении, индивидуально-личностная компетентность. Мы согласны с мнением А.К. Марковой, высказавшей мысль о том, что различные составляющие профессиональной компетентности могут не совпадать в одном человеке [5].

В структуре каждой составляющей профессиональной компетентности мы выделяем четыре взаимосвязанных компонента: мотивационный, гностический, процессуальный и оценочно-рефлексивный. Данный компонентный состав послужил основанием для определения критериев, показателей специальной, индивидуально-личностной компетентностей и компетентности в общении, которые будут рассмотрены нами при описании каждой составляющей профессиональной компетентности.

Кроме того, предварительно следует уточнить, какое содержание несет в себе каждый компонент. Так, например, мотивационный компонент отражает мотивы, интересы, потребности, направленность учителя и т.п. Раскроем значение этих понятий.

Задачи тренинга: формирование специальной, индивидуально-личностной компетентности и компетентности в общении [6].

Прежде чем перейти к программе тренинга, следует остановиться на некоторых организационных, содержательных вопросах.

Организационные аспекты тренинговой программы:

Предложенный нами тренинг является всего лишь одним из вариантов проведения подобного тренинга и ни в коем случае не претендует на исключительность или обязательность. Он может быть использован для работы будущих учителей начальных классов помогающих профессий полностью, или же можно взять только отдельные упражнения и игры для проведения мини-семинаров или занятий.

Заключение: Работе в группе предшествует рассказ о том, что такое тренинг, каковы его цели и возможности, какие результаты могут быть полу-

чены. Также оговариваются организационные вопросы:

1. Количество участников – 10-15 человек. Группа в 10-15 человек является оптимальной, поскольку дает возможность представить разные точки зрения и позволяет составлять пары для выполнения упражнений. При большей численности группы участники, не склонные к самораскрытию, могут остаться без должного внимания. При меньшем количестве участников нагрузка на них возрастает, а некоторые могут плохо переносить необходимость постоянно делиться своими переживаниями и информацией. Кроме того, в таких группах диапазон мнений и точек зрения будет более узким.

2. Периодичность встреч (один раз в неделю). Обычно продолжительность групповой работы бывает относительно небольшой – от 8 до 10 занятий, в нашем случае – 10 занятий. С точки зрения групповой терапии этих занятий может быть недостаточно для того, чтобы добиться заметных изменений в повышении профессиональной компетентности, но можно ожидать определенные положительные сдвиги. В каких-то случаях, возможно, понадобится проведение ряда дополнительных консультаций и информации. В зависимости от условий можно запланировать одно занятие в неделю. Такой график является оптимальным для большинства групп. Некоторые направления групповой работы, включающие в себя практическую отработку профессиональных умений, предполагают недельный перерыв между занятиями, необходимый для самостоятельной работы. Проводить занятия чаще, чем два раза в неделю не рекомендуется. Продолжительность одного занятия – 50 минут в неделю.

3. Место для проведения занятий. Для занятий необходимо выбрать отдельное помещение и повесить на дверь табличку с просьбой «не беспокоить». Количество стульев (кресел) должно быть достаточным для того, чтобы все могли сесть в круг. Причем каждый участник должен хорошо видеть ведущего и остальных членов группы. Кроме этого, ведущему может потребоваться стол или другая плоская поверхность для рисования, доска для записей, рисовальные принадлежности и папка с бумагой. Участникам группы не рекомендуется покидать помещение во время занятий, если это не связано с выполнением условий упражнения или игры.

Далее следует индивидуальная работа с каждым участником. Необходимо обсудить такие вопросы: и касающаяся «личных» жизненных историй каждого, не выносятся за пределы круга;

- право каждого члена группы сказать «стоп», прекратить обсуждение его проблем;

- каждый участник говорит за себя, от своего имени;

- не критиковать и признавать право каждого на высказывание от своего имени;

- обсуждению подлежит только то, что происходит «здесь и сейчас»;

- правило конструктивной обратной связи. Го-

ворить о поведении, а не о учителя. Анализ поведения детализировать по эпизодам, а не обобщать не дифференцированно;

- рефлексия в начале и в конце занятия.

С принципами работы в группе ведущий знакомит участников в начале каждого тренинга. Хорошо, если группа сама вырабатывает правила работы. Соблюдение этих правил (принципов) необходимо для достижения цели тренинга и создания комфортной психологической атмосферы.

Обязанности ведущего:

- обеспечить, чтобы участники не увлеклись упражнением настолько, чтобы потерять основную идею;

- уметь заинтересовать участников с помощью других методов и инструкций;

- создать и поддержать соответствующую учебную и информационную атмосферу: включать игры, имитации, ролевые игры, ситуации для анализа и другие подобные упражнения;

- не стоять на месте;

- тестировать все новые и новые упражнения: что подходит одним людям, не всегда подходит другим;

- резюмировать все упражнения, проводимые во время сеанса тренинга: чтобы вернуть участников в прежнее состояние после окончания упражнения (если участникам не понравилось упражнение, они должны отвлечься от этого, пока продолжается тренинг); чтобы обсудить результаты упражнения: оправдало ли оно ожидания? повели бы вы себя так же в реальной ситуации? что бы вы делали, если бы это произошло? Это также позволяет тренеру исправить ошибки;

- быть честным и открытым с другими участниками: не скрывать планы тренинга, не уводить участников в сторону, никого не выделять, не обманывать и не использовать усилия участников в своих личных целях;

- не забывать о том, что упражнения могут принести много веселых минут обучающимся и ведущему;

- создать благоприятную атмосферу для обучения.

Таким образом, условиями успешной работы в группе будут являться следующие:

- Численность группы – от 10 до 20 человек, оптимально – от 10 до 15 человек.

- Для участников необходим раздаточный материал, подготовленный заранее.

- В помещении должна быть доска или стенд для размещения плакатов.

- Занятия проходят в кругу. Стулья должны быть удобными, не скрепленными друг с другом, и их количество равно числу участников.

- Помещение должно быть достаточно просторным, изолированным, чтобы в нем можно было проводить подвижные игры и упражнения.

- Понадобится мягкий мяч (или другая небольшая мягкая игрушка), колокольчик (трещотка, мелодичный свисток), который поможет подавать сигналы начала и окончания определенного вида задания.

- Возможно использование магнитофона для проведения некоторых игр и упражнений. Тренинговая программа состоит из 10 занятий. Первое занятие является вводным и направлено на формирование общего представления о профессиональной компетентности специалистов помогающих профессий. Остальные девять занятий распределены на три взаимосвязанных тематических блока: первый блок посвящен формированию специальной компетентности специалистов помогающих профессий (второе – четвертое занятия); второй блок направлен на формирование компетентности в общении (пятое – седьмое занятия); третий блок ориентирован на формирование индивидуально-личностной компетентности (восьмое – десятое занятия (десятое занятие является заключительным)

- Общее количество занятий – 10, одно занятие рассчитано на 50 минут, общий объем программы составляет 15-20 часов.

Каждое тренинговое занятие включает в себя следующие элементы (этапы):

1. Знакомство. В последующих занятиях – приветствие.

2. Введение правил группы. В последующих занятиях: проверка домашнего задания, опрос самочувствия и готовность к занятию.

3. Разминка.

4. Основная часть, включающая мини-лекции, упражнения, игры, дискуссии и т.п.

5. Рефлексия занятия.

6. Резюмированные ведущего (по необходимости).

7. Прощание (в последнем занятии – завершение групповой работы).

8. Домашнее задание (в последнем занятии отсутствует) [7].

Основными методами работы при проведении занятий являются мини-лекции, упражнения, ролевые, деловые игры, дискуссии, беседы, анализ психолого-педагогических ситуаций, визуализации и т.п. Это позволяет как познакомиться с теоретическим материалом по данной теме, так и отработать некоторые практические навыки. Каждый ведущий может выбрать те игры, которые в большей степени отвечают запросу аудитории и задачам проведения занятия. Целесообразно чередовать основные упражнения с псих гимнастическими для активизации работы, либо для психологической и эмоциональной разрядки после основных упражнений.

Такие ритуалы, как приветствие, разминка, рефлексия и прощание должны занимать примерно по 5-10 минут (на каждый ритуал). Оставшаяся половина времени должна быть уделена собственно работе. Таким образом, предложенный тренинг является одним из эффективных условий формирования информационного отношения к профессиональной компетентности деятельности у будущих учителей начальных классов.

Финансирование

Финансируется Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан (грант AP09259033).

Литература

1. Вязникова Л.Ф. Информация в образовании: выбор пути развития // Педагогика. 2002. – № 4. – С. 43-56.
2. Демченко З.А. Формирование информационного отношения к педагогической деятельности у будущего учителя. – Петрозаводск, 2006.
3. Рокич Милтон. Опросник «Информационные ориентации». – М., 2004.
4. Ахияров К.Ш., Амиров А.Ф. Формирование ценностных ориентаций будущих учителей // Педагогика. 2002. – № 3. – С.50-54.
5. Аралбаева Р.К., Сачкова Н.В. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-психолога // Учебно-методическое пособие. – Алматы, 2007. – 135 с.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 308 с.
7. Аралбаева Р.К., Нугусова А., Сачкова Н.В. Профессиональная компетентность педагога-психолога // Учебно-методическое пособие. – Талдыкорган, 2011. – 272 с.